

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ELYMAR A. PASCUAL

District Teacher Research Coordinator

Department of Education, Nagcarlan Sub-Office

elymar.pascual@deped.gov.ph

“MGA HIBLA NG BUKAS”

Sa ilalim ng araw ng Laoag,
sumibol si Mariano, anak ng magsasaka.

Sa piling ng lupaing tigib ng pawis,
natutong mangarap ang batang di nais
na buong buhay ay nakayuko sa araro.

Doon, sa mga palay na tila gintong umaalon,
natanim sa kanyang dibdib ang tanong:
“Hanggang dito na lamang ba ang buhay ko?”

Isa-isang lumisan ang kanyang mga kuya—
sina Pablo, Ernesto, at Casimiro—
iniwan ang araro't iniwan ang lupa
upang sa Sta. Cruz, Laguna, makasumpong
ng mas maaliwalas na kinabukasan.

At si Mariano, bagamat bata pa,

ay tinuruan ng hangarin ang sariling mga paa.
Tahimik niyang iniwan ang Laoag,
dala-dala ang baong pangarap
na balang araw,
hindi lamang siya, kundi pati ang kanyang magiging pamilya,
ay makakatikim ng ginhawa.
Sa bawat hakbang niya'y tila isang hiblang naidudugtong,
hiblang magtatagni sa bukas na kanyang pinapangarap.

Sa Sta. Cruz, siya'y naging gasoline boy,
nagpalipat-lipat ng trabaho,
sumabak sa init ng kalsada bilang drayber,
at natutong magpanday ng makina—
mga kamay na unti-unting nahubog
sa sipag at tiyaga.
Habang sa gabi,
binubuksan niya ang pahina ng aklat,
ipinagpapatuloy ang kanyang sekundarya,
kahit pagod na ang katawan,
hindi pinapatay ang apoy ng pangarap.

At sa bayang iyon din
nakilala niya si Elizabeth—
isang dalagang may pangarap din noon:
magkasuot ng puting uniporme,
maging nars na mag-alaga ng maysakit.
Ngunit pinili niya ang pag-ibig,
at ang pangarap ay iniwan sa gilid.
“Kung hindi ako, sila ang magpapatuloy,”
ang lihim niyang panata,
habang tangan ang mga batang dumadating isa-isa,
mga biyayang naging kabayaran ng kanyang sakripisyo.

Nang magbalik si Mariano sa Laoag
upang tapusin ang huling taon ng sekundarya,
hindi na siya ang batang tumakas—
kundi lalaking may tangan nang direksyon.
Pagbalik sa Sta. Cruz,
siya at si Elizabeth ay ikinasal.
At doon nagsimula ang habi ng kanilang pangarap:
isang pamilya, isang kinabukasan,
isang telang tinahi mula sa mga hibla ng bukas,
ang pawis ng ama at ang luha ng ina.

Taóng 1984, siya'y naglayag paalis—
nag-ibang bansa si Mariano,

upang mas lumawak ang mundong maiaabot sa kanyang pamilya.

Apat na ang anak noon,
ang panganay nasa ikatlong baitang,
ang kasunod nasa ikalawang baitang,
at ang dalawa'y musmos pa lamang.
Sa bawat sulat at perang ipinadala,
nakabalot ang pangungulila,
ngunit higit pa roon,
nakaukit ang mga hibla ng bukas
na dahan-dahang nagiging anyo sa kamay ng kanyang mga anak.

At si Elizabeth, iniwan sa tahanan,
hindi tumigil sa pag-aalaga,
hindi pinatahimik ng pangarap na di natupad,
bagkus ay inihabi ang kanyang buhay
sa pagtuturo, paggabay, at pagdarasal.
Kung paanong itinahi ng isang gagamba
ang kanyang sapot,
gayon din nila pinagdikit ang mga piraso ng hirap
upang maging tahananang buo
para sa kanilang mga anak.
At sa bawat dasal ni Elizabeth,
hibla ng pag-asa ang nadaragdag
sa hinahabing kinabukasan.

Isa-isa silang umakyat,
tila mga bituin na kumislap sa langit ng kanilang pagsisikap.
May isa sa kanila'y natutong magbilang ng salapi sa accounting,
at ngayo'y nagsisilbi bilang kalihim sa isang kumpanya,
isa nama'y naglakbay sa lawak ng matematika at estadistika
at ngayo'y nagtuturo na parang manggagamot ng isip,
ang sumunod ay yumakap sa agham ng makina't kompyuter,
at nagtapos ng doktorado sa pagtuturo bilang ilaw ng Kabataan.

May nag-aruga sa teknolohiya ng impormasyon,
at ngayo'y isang inhinyero sa kumpanya,
isa'y lumusong sa kalakalan at naging tagapangalaga ng yaman,
tumutulong sa kapwa sa kanilang pangangailangang pinansiyal,
at ang bunso'y humubog ng mga tulay at gusali bilang inhinyero,
taglay ang pamana ng mga pangarap na buhay sa bawat haliging itinitindig.

Sa bawat pagtatapos nila,
hindi lamang pangalan nila ang tinawag sa entablado,
kundi pangalan din nina Mariano at Elizabeth,
na siyang tunay na may-akda ng kanilang mga diploma.

Bawat diploma'y hindi lamang papel,
kundi hibla ng bukas na minsang ipinangarap sa payak na tahanan.

Ngayon, kapag binalikan ang kanilang kwento,
hindi nakikita ang hirap ng paglisan,
kundi ang kagandahan ng sakripisyo.
Dahil ang pangarap na inabandona ni Elizabeth,
ay muling isinilang sa kanilang mga anak.
At ang paglayo ni Mariano mula sa araro ng Laoag,
ay naging susi ng kanilang pag-ahon.

Ang bawat hibla ng kanilang buhay
ay hinabi sa pag-ibig at pagtitiis.
At ngayon, ang telang iyon ay kumikislap—
hindi lamang dahil sa mga tagumpay ng kanilang mga anak,
kundi dahil bawat hibla'y dalisay,
pawang inialay,
mula sa dalawang pusong
nangarap, nagsakripisyo,
at nagmahal nang walang kapantay.
At sa bawat hibla ng bukas,
naron ang pangalan nina Mariano at Elizabeth—
dalawang haliging naging sinulid ng pag-asa.

☪ ☪ ☪ ☪ ☪ ☪

Obrang handog kina Mariano M. Pascual, Elizabeth A. Pascual, at sa kanilang mga anak – Maribeth P. Mogueis, Elymar A. Pascual, Leah P. Mendiola, Chaldean A. Pascual, Cindy P. Remojo, at Eliza P. Galicia